

JURNAL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM

Disusun Oleh :

Farida Danas Putri 1311800112

danasronds@gmail.com

DOSEN PENGAWAS LAPANGAN :

Drs. Achmad Maqsudi MSi, Ak, CA

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH, MH

Abstrak

Dalam kegiatan pendampingan masyarakat di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 30 – 31 Oktober 2021, penulis melakukan kunjungan dan memberi wawasan kepada pelaku usaha UMKM mengenai perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha UMKM. Hal ini dapat berlaku jika pelaku usaha UMKM telah mendaftarkan merek ataupun Izin Usaha UMKM yang dimilikinya secara resmi. Perlindungan Hukum sangatlah penting dan juga sangat bermanfaat untuk pelaku usaha karena hal tersebut dapat melindungi pelaku usaha jika terdapat permasalahan dalam usaha yang dijalaninya. Gunanya merek dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha adalah untuk menentukan hak paten atas usaha yang dimiliki.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha UMKM, Hak Paten.

Abstrac

In community assistance activities in Minggirsari Village, Kanigoro District, Blitar Regency on October 30 - 31 2021, the author made a visit and provided insight to MSME business actors regarding legal protection for MSME Business Actors. This can apply if MSME business actors have officially registered their trademark or MSME Business Permit. Legal protection is very important and also very useful for business actors because it can protect business actors if there are problems in their business. It is undeniable that MSME business owners are rampant at this

time, so legal protection for business actors is very useful. The purpose of trademarks and legal protection for business actors is to determine patent rights for businesses owned.

Keywords: Legal Protection, MSME Business Actors, Patent Rights.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bertempat di Jalan Semolowaru Nomor 45 Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, merupakan perguruan tinggi swasta pertama di Jawa Timur, yang didirikan pada 17 Agustus 1958. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya merupakan salah satu Fakultas yang terdapat di lingkungan Untag Surabaya. Awal mulanya, Fakultas Hukum Untag Surabaya bernama Fakultas Sosial Politik Jurusan Publisistik. Fakultas Publisistik yang merupakan embrio dari Fakultas Hukum ini menjadi bagian dari Untag Surabaya sejak tahun 1965. Pada tahun 1966, Fakultas Sosial Politik Jurusan Publisistik Untag Surabaya mendapat status TERDAFTAR.

Penjelasan tentang pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang ini menjelaskan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pengelompokan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omzet.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, memiliki omzet tahunan maksimal Rp300 juta.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Kriteria usaha kecil adalah kekayaan bersih berkisar lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selain itu, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan tertentu. Adapun, kriteria jumlah kekayaan bersih harus lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 Miliar. Selain itu, penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar.

Berdasarkan peraturan UU UMKM tersebut, pemerintah berasumsi bahwa penjualan tahunan rata-rata suatu bidang usaha adalah lima kali dari kekayaan bersih usaha tersebut. Definisi tersebut sesungguhnya lebih mengacu pada kinerja operasional, karena usaha dengan jumlah karyawan besar sekalipun dapat menjadi usaha kecil jika penjualan tahunan dan kekayaannya rendah.

Peran UMKM dalam Masyarakat yaitu untuk membuka lowongan kerja Peluang pekerjaan baru pasti akan terbuka bagi masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM biasanya memiliki syarat lapangan kerja yang ringan dan dapat dilamar oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah maupun tanpa kualifikasi yang spesifik.

Berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, yang merupakan bagian integral dari dunia usaha dimana kegiatan ekonomi rakyat, mempunyai kedudukan atau potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional secara adil dan merata di Indonesia. Wujud pemberdayaan usaha dilakukan dengan cara kerjasama usaha antara pengusaha besar dan kecil disertai dengan pengembangan dan pembinaan usaha dengan prinsip saling menguntungkan. Berhubung pembinaan dan pengembangan usaha dilakukan oleh dua pihak yang memiliki posisi yang berbeda yaitu di satu pihak, pengusaha mempunyai posisi yang lebih kuat karena memiliki modal dan manajemen dalam bidang usah, dan dilain pihak pengusah kecil memiliki posisi yang lemah karena keterbatasan yang dimiliki oleh pengusaha kecil.

Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemi dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturanperaturan

pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakannya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Apa sajakah yang terkait dengan pengembangan usaha melalui kemitraan Usaha, dikaitkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 ?
2. Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum bagi Pengusaha dan Tenaga Kerja atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang Menghapus Masa Kadaluwarsa Hak Menggugat Tenaga Kerja ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan yaitu untuk mengetahui yang berkaitan dengan Pengembangan usaha melalui Kemitraan Usaha yang dikaitkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 dan juga Memahami lebih jelas tentang perlindungan dan akibat hukum bagi pengusaha dan tenaga kerja atas adanya putusan mahkamah konstitusi nomor: 100/PUU-X/2012 yang menghapus masa kadaluwarsa hak menggugat tenaga kerja.

METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian ini menggunakan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan pada:

a. penelitian terhadap azas-azas hukum, yaitu; penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (norm-wissenschaft/sollenwissenchaff) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (tatsachenwissenchaff/ seinwissenchaff) yang menghasilkan tata hukum tertentu.

b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum; yang dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal ataupun secara horizontal yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundangundangan (stufenbau theory).

d. Penelitian terhadap perbandingan hukum yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum disuatu Negara dengan sistem hukum di Negara lainnya.

e. Penelitian sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah), perkawinan, perpajakan, perusahaan dan sebagainya).

Obyek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.

Sebagai suatu penelitian hukum (legal research) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (jurisprudence), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan per-undang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;

2) All-clusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;

3) Systematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Analistis (analytical approach), Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, system hukum, dan berbagai konsep yuridis.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan juga aspek aspek yang terkait dengan UMKM. Seperti pada Ayat 1 hingga ayat 3 menjelaskan mengenai UMKM, namun pada ayat 4 hingga ayat 15 menjelaskan mengenai aspek yang terkait dengan UMKM dan Pengembangan Usaha. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan mengenai Asas dan Tujuan UMKM. Dalam Bab III menjelaskan mengenai Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan, dalam Bab ini menjelaskan mengenai Prinsip UMKM, terdapat Pemberdayaan dalam Pasal 4, Tujuan Pemberdayaan dalam Pasal 5. Dalam Pasal 6 menjelaskan mengenai Kriteria UMKM, dalam Pasal ini, UMKM dibedakan berdasarkan pendapatan atau kekayaan bersih dari Pelaku Usaha.

Kriteria yang dimiliki oleh UMKM dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, antara lain: (1) kriteria usaha mikro adalah

(a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 ,

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah :

(a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah :

(a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000. sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Upah merupakan komponen penting yang digunakan dalam dunia ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja para pekerja/buruh. Pembayaran upah seharusnya dibayarkan secara penuh bagi pelaku usaha kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan semenjak hubungan kerja itu timbul. Putusan MK No 100/PUU-X/2012 menghapus tentang ketentuan tuntutan segala pembayaran akan habis apabila telah melewati jangka waktu dua tahun.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-X/2012 yang dimohonkan oleh Marten Boiliu pekerja PT. Shandy Putra Makmur bahwa Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Upah merupakan hak konstitusional pekerja yang harus dilindungi dan dipenuhi. Sehingga berdasarkan putusan tersebut, pekerja dapat menuntut pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja kapan saja sejak timbulnya hak. Pasca Putusan tersebut, subjek hukum dan perbuatan hukum pekerja dan pengusaha sebelum putusan ini dianggap sah. Namun terhadap peraturan terkait yaitu Pasal 30 Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1981 sebagai pasal yang diadopsi oleh Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dinamika persoalan hukum ketenagakerjaan terus berkembang. Pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 sebagai pedoman pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut belum bisa menjamin keadilan bagi pekerja/buruh dan pengusaha sebagai pelaku dalam hubungan kerja. Bahkan, sampai saat ini sekitar 17 pasal 40 ayat yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi.¹ Namun, Permohonan uji materiil ketentuan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 yang telah mencapai tahap pemeriksaan dan memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi ada tujuh (7) putusan yang menyatakan bahwa ketentuan pasal dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun berlaku bersyarat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tuntutan pembayaran upah setelah dikeluarkannya putusan MK No 100/PUU-X/2012 tidak memiliki batas jangka waktu yang ditentukan sehingga pekerja/buruh dapat menuntut hak-haknya, dan pengusaha diharuskan untuk membayarkan upah pada waktu yang telah disepakati. Dalam pandangan hukum Islam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pembayaran upah pekerja harus diutamakan dan dilakukan dengan membayarkan upah pada waktu yang disepakati. Dalam pandangan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pembayaran upah pekerja pasca putusan MK/PUU-X/2012 hanya berlaku ketentuan dalam pasal 91, bahwa pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkannya putusan nomor 100/PUU-X/2012 ini mempunyai problematika dalam penerapannya. Sejak putusan ini dibacakan pada 19 September 2013 maka sejak itu pula pekerja/buruh dapat melakukan penuntutan pembayaran upah yang belum dibayarkan oleh pengusaha. Putusan ini tidak memberikan batas baik bagi pekerja/buruh untuk menagih kekurangan pemenuhan hak-hak normatifnya kepada pengusaha. Hal ini akan menimbulkan perselisihan hubungan industrial akibat banyaknya pekerja/buruh yang akan menuntut pemenuhan hak normatifnya. Bahkan bisa dipastikan jumlah pekerja yang melakukan penuntutan akan meningkat dengan dikeluarkannya putusan ini. Namun, sampai saat ini masih belum ada aturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PEMBAHASAN

Menurut sejarah bahwa masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat agraris, karena mayoritas masyarakat Indonesia hidup dari pertanian dan hanya masyarakat yang hidup di perkotaan dan pantai-pantai yang sering terlibat dalam perdagangan atau usaha kecil-kecilan, sekalipun zaman penjajahan pedagang Indonesia aktif berdagang rempah-rempah sampai ke Teluk Arab dan Madagaskar. Namun perdagangan tersebut lebih mengarah pada petualangan tanpa kesinambungan bisnis dalam ukuran modern. Kini zaman telah berubah di mana posisi Indonesia masuk ke dalam dunia kewirausahaan termasuk di dalamnya pengembangan dan perluasan usaha kecil di Indonesia. Istilah wirausaha menjangkau semua kegiatan usaha di Indonesia baik yang besar maupun yang kecil, baik perusahaan negara maupun swasta. Mereka yang aktif dalam dunia usaha dan mempraktikkan prinsip ekonomi adalah wirausaha.

Keberadaan pelaku usaha terutama pelaku UMKM sudah sejak lama menjadi penggerak roda ekonomi bangsa Indonesia. Adanya pelaku usaha yang mana selain membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, UMKM juga sudah sering menjadi pahlawan ekonomi. Hal tersebut terbukti dimana pada saat Indonesia mengalami masa-masa krisis ekonomi pada tahun 1998 dulu, UMKM menjadi salah satu sektor yang tidak pernah mengalami kemunduran dan justru terus berkembang hingga sekarang.

Kemajuan teknologi dan perekonomian yang semakin pesat, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Salah satu cara agar pelaku usaha dapat bertahan dan terus mengembangkan usahanya yaitu dengan adanya legalitas dari perusahaan atau usaha yang dijalaninya. Agar usaha yang sedang dijalankan oleh pelaku usaha berjalan dengan baik dan memiliki legalitas. Tentu saja hal tersebut memerlukan adanya perizinan yang secara resmi dari pemerintah.

Izin usaha merupakan salah satu wujud izin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan usahanya secara resmi. Surat izin yang menyatakan legalitas usaha itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang mendirikan usaha.

Tidak dipungkiri bahwa pada zaman sekarang pelaku usaha terutama pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki izin usaha bahkan mengesampingkan hal yang satu ini. Mayoritas dari mereka, berpendapat bahwa perizinan hanya dilakukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang berfikir bahwa dalam mengurus suatu perizinan dalam usaha adalah sesuatu yang berbelit-belit dan memakan banyak waktu. Padahal, pada kenyataannya Izin Usaha Mikro Kecil bisa didapat dengan mudah dengan persyaratan yang tidak begitu banyak dan biaya yang tidak banyak pula.

1. Pengembangan usaha melalui kemitraan Usaha dikaitkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008

Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menyatakan, bahwa Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, ditengah derasnya perkembangan lingkungan perekonomian yang dinamis dan mengglobal, maka di syahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil. Hal ini perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah. Mengingat isi Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hubungan kemitraan antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar memang mengandung nilai luhur. Karena hal itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan dan saling memperkuat di antara para pihak. Namun dalam pelaksanaannya bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena mempertemukan antara si kaya di satu pihak dan pihak yang lemah di lain pihak. Pelaksanaan pola kemitraan dengan tujuan seperti di atas, bukan merupakan suatu hal yang mudah, efektifitas program kemitraan juga sangat bergantung pada faktor-faktor struktural yang selama ini menyebabkan kesenjangan industri kecil dan menengah. Struktur industri itu tidak dapat hanya dituduhkan pada keterbelakangan industri kecil, selain merupakan sebab kondisi keterbelakangan juga akibat dari adanya kekuatan eksternal yang memang cenderung menggilas usaha kecil.

Pengembangan usaha kecil menjadi penting karena bisa menciptakan struktur dasar yang diperlukan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Dalam era globalisasi ekonomi dunia, dunia usaha perekonomian nasional perlu di tingkatkan perkembangannya, mutu produk perlu di tingkatkan dan dapat di andalkan, sehingga diperlukan adanya dukungan dari pihak pemerintah terhadap pengembangan usaha melalui kemitraan dengan usaha menengah dan besar. Kemitraan merupakan kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Ketentuan Umum, khususnya isi Pasal 1 UU UKM, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. Usaha kecil perlu diberdayakan dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pembangunan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan dengan Keputusan Presiden R.I., Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang / Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.

Kontrak merupakan dasar hukum utama hubungan para pihak. Kekuatan kontrak yang telah disepakati para pihak mengikat sebagai undang-undang terhadap mereka. Penafsiran kontrak, maka yang harus dijadikan dasar yang utama adalah teks dari kontrak yang bersangkutan. Jika kata-kata yang tertulis dalam klausula kontrak telah jelas, maka tidak diperkenankan para pihak menyimpang dari maksud klausula dengan cara melakukan penafsiran. Penafsiran kontrak dibenarkan jika klausula-klausula kontrak ada yang tidak jelas/bisa menimbulkan pengertian ganda.

Pasal 1226 KUH Perdata menganggap bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam suatu kontrak timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kontrak tidak menjadi batal dengan sendirinya (batal demi hukum). Jika terjadi salah satu pihak tidak memenuhi

kewajibannya baik dalam kontrak yang mencantumkan syarat batal atau tidak mencantumkan syarat batal, maka pembatalan kontrak tersebut oleh pihak lainnya harus terlebih dahulu dimintakan kepada pengadilan. Adapun jika dalam kontrak tidak ditentukan syarat batal, maka hakim leluasa memberikan persetujuan jangka waktu tertentu kepada pihak yang tidak melakukan prestasi melakukan prestasi, jangka waktu ini tidak boleh melebihi waktu selama satu bulan.

Alasan Terjadinya Force Majeure Dalam Suatu Kontrak, Force majeure atau “keadaan memaksa” merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan tau peristiwa yang tidak tertuga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapt dimintakan pertanggungjwaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Kausa-kaus force majeure dalam KUH Perdata terdiri dari :

1. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga
2. Force majeure karena keadaan memaksa
3. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

2. Perlindungan Hukum dan Akibat bagi Pengusaha dan Tenaga Kerja atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-X/2012 Yang Menghapus Masa Kadaluwarsa Hak Menggugat Tenaga Kerja.

Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dalam hubungan kerja merupakan hak warganegara yang telah tertuang dalam pasal 28D Ayat (2) Undnag-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dalam persepektif hukum tatanegara norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum bagi aturan yang ada dibawahnya. Menurut Rudolf Stammler, seorang ahli filsafat hukum yang beraliran neokantian bahwa norma Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar adalah sebagai bintang pemandu (Leitstern) bagi pembuatan undangundang dibawahnya agar selaras dengan nilai-nilai HAM.

Upah merupakan salah satu tujuan seseorang melakukan pekerjaan. Dengan upah yang diperoleh pekerja dapat menafkahi anggota keluarganya yaitu memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan, papan, pendidikan dan rekreasi. Upah bermakna vital bagi keberlangsungan kehidupan pekerja dan keluarganya. Upah bukan semata-mata ditentukan oleh produktivitas pekerja, namun hal ini terkait dengan hak dasar untuk hidup secara layak. Dengan demikian upah yang layak bukan semata-mata consensus pekerja dengan pengusaha, melainkan merupakan bagian dari hak asasi yang pemenuhannya dapat dipaksakan oleh negara dan harus dapat memenuhi standar-standar tertentu tentang kesehatan, keselamatan dan kepastian.

Penghapusan pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait daluwarsa penuntutan pembayaran upah dan segala yang timbul dari hubungan kerja oleh Mahkamah Konstitusi memberikan manfaat bagi para pekerja. Upah yang merupakan hak setiap pekerja tidak harus mempunyai jangka waktu dalam hal penuntutan. Upah adalah hak dan sampai kapanpun tidak pernah hapus dengan adanya daluwarsa. Dalam perspektif penegakkan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu langkah yang positif terkait menoperasikan prinsip-prinsip hak-hak warganegara dalam peraturan atau hukum negara. Sehingga dalam pembuatan peraturan dibawah Undang-Undang Dasar harus selaras dengan konstitusi negara. Oleh sebab itu, hak mendapatkan imbalan dari hubungan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi dasar pembuatan peraturan dibawahnya dan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ketentuan tentang daluwarsa terhadap tuntutan pembayaran upah sudah ada sejak jaman kolonial belanda. Daluwarsa penuntutan pembayaran upah ini tergolong dalam daluwarsa sebagai upaya untuk membebaskan diri dari suatu kewajiban. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur dalam Pasal 1967 -1971 terkait tuntutan para guru, dokter bahkan buruh terkait hak yang belum diperoleh. Namun dalam perjalannya, ketentuan daluwarsa yang digunakan sebagai batasan waktu untuk menuntut pembayaran upah pekerja dianggap melanggar hak konstitusioanal warga negara. Adanya permohonan uji materiil ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh Marten Boiliu kepada Mahkamah Konstitusi karena berlakunya pasal tersebut pemohon tidak dapat menuntut kekurangan upah dan uang pesangon,

uang pengganti hak, dan uang penghargaan yang belum dibayarkan oleh PT. Shandy Putra Makmur.

Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat membawa perubahan di bidang ketenagakerjaan Indonesia. Pemahaman tentang daluwarsa terhadap tuntutan pembayaran upah sudah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-X/2012 memberikan pembaharuan hukum bahwa upah merupakan hak milik oleh karenanya tidak bisa diikuti dengan adanya daluwarsa sebagai upaya untuk membebaskan hak. Putusan ini memberikan manfaat bagi pekerja, sebab tidak ada lagi jangka waktu yang menghalangi penuntutan pembayar upah dan segala yang timbul dari hubungan kerja kepada pengusaha.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materiil Pasal 96 adalah bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan (Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945) dan mendapat imbalan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI 1945) dan hubungan ketenagakerjaan bukan semata-mata merupakan hubungan keperdataan karena hubungan tersebut telah menyangkut kepentingan yang lebih luas (ribuan buruh) artinya kepentingan publik, bahkan kepentingan negara, sehingga terdapat perbedaan yang tipis antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang mengharuskan adanya pengaturan dan perlindungan secara adil oleh negara. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa upah ketentuan kadaluwarsa yang terdapat dalam Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkandung hak milik pekerja atau pemohon. Hak tersebut timbul karena pemohon telah melakukan pekerjaan sebagai prestasi dan karena itulah upah yang diberikan kepada pekerja menjadi hak milik pekerja yang seharusnya tidak mempunyai batas waktu.

Putusan hakim atas permohonan uji materiil pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan membuka harapan baru bagi pekerja, sebab daluwarsa tidak hanya menjamin tentang kepastian hukum, namun daluwarsa harus menjamin keadilan bagi para pihak. Adanya jangka waktu yang ada untuk menentukan daluwarsa memberikan keuntungan bagi salah satu pihak yang sengaja

menggunakan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk tidak membayar upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja setelah jangka waktu 2 (dua) tahun.

Permohonan uji materiil oleh Marten Boiliu dianggap melanggar hak-hak konstitusionalnya. Pemohon yang bekerja di PT. Shandy Putra Makmur sejak tanggal 15 Mei 2012 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja selama tujuh tahun dengan perpanjangan PKWT tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf b juncto ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT adalah yang dapat diselesaikan paling lama 3 tahun, yaitu PKWT yang diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan diperpanjang sekali paling lama 1 (satu) tahun. Jika tidak berdasarkan ketentuan tersebut maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu.

“Pengusaha harus memenuhi hak-hak pekerja sesuai Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah/hak-hak lain yang harus diterima oleh pekerja/buruh guna memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha, agar nantinya dalam menjalankan perusahaannya dapat memberikan keuntungan dan rasa aman bagi perusahaannya.

Eksistensi unsur kadaluwarsa terhadap gugatan tetap harus ada, karena pada hukum materiil dan hukum formil peradilan di Indonesia semuanya mengakui eksistensi kadaluwarsa, Gugatan Tenaga Kerja sebenarnya mempunyai unsur dan kualifikasi yang sama dalam gugatan perdata, sehingga tidak perlu dikecualikan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 secara kasat mata menimbulkan efek hukum yang sangat merugikan Pengusaha karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dirasakan tidak memenuhi unsur keadilan dan menyampingkan :

- 1) Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh menjadi tidak berkepastian hukum

2) Untuk memperoleh kepastian hukum, perlu ditetapkan hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan kerja;

3) Ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian hukum atas segala keputusan atau penetapan, sampai kapan keputusan atau penetapan tersebut dapat digugat di pengadilan, malah di negasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

4) Pemberian kesempatan bagi pekerja buruh untuk menolak atau melakukan gugatan terhadap perlakuan yang dirasakan tidak fair, tidak adil, apabila terjadi PHK yang menimpa dirinya, sebagaimana diatur Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, adalah jaminan bahwa hak-hak mendasar pekerja atau buruh di tempat bekerja dilindungi oleh Negara.

5) Bagi pekerja atau buruh yang tidak melakukan tuntutan dalam hal ini telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh undang-undang, dengan sendirinya dianggap telah melepaskan haknya adalah suatu yang wajar demi adanya kepastian hukum bagi para pihak.

6) Berkaitan dengan pembayaran upah dan hal-hal lain dalam hubungan kerja selalu diatur adanya ketentuan kadaluwarsa

7) Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Menurut Pendapat Yahya Harahap M sebagai pakar hukum perdata beliau mengatakan “bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona”.

Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas yaitu pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat) atau penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Dari segi hukum perusahaan, apabila suatu perusahaan pemberi kerja mengalami merger apakah pekerja bisa menggugat perusahaan tersebut setelah terjadi merger. Pada dasarnya ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak berakhir karena beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Akan tetapi, baik pengusaha dan pekerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam hal terjadi perubahan status perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dapat dilakukan oleh pengusaha. Dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
- b. Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dapat dilakukan oleh pengusaha. Dalam hal ini terjadi perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh di perusahaannya, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Mengenai akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-X/2012 terhadap pengusaha :

1) Jangka waktu untuk menggugat pengusaha atas kekurangan hak-hak normatif tenaga kerja menjadi lebih lama karena tidak adanya kedaluarsa.

2) Hak-hak normatif tenaga kerja yang belum sempat di tagih kepada pengusaha tidak dapat dilakukan gugatan oleh ahli waris Tenaga Kerja

3) Dengan dihapusnya kedaluarsa, maka hak-hak normatif yang belum sempat di tagih kepada pengusaha menimbulkan hak-hak lain yang sangat menguntungkan tenaga kerja, misalkan timbulnya bunga dan bahkan jika memungkinkan diikuti dengan gugatan ganti rugi, yang tentu saja bisa ditagih melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri (karena bunga dan ganti rugi tidak termasuk kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, vide pasal 56 Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial)

4) Bagi perusahaan yang mengalami penggabungan (baik secara konsolidasi maupun melalui mekanisme merger dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), gugatan tenaga kerja yang “terjadi” setelah adanya konsolidasi atau merger bisa di kategorikan yang bisa membahayakan nilai saham perusahaan (terlebih bila perusahaan tersebut telah menjual sahamnya di lantai bursa saham), karena gugatan hak-hak normatif tenaga kerja dalam skala besar, sangat mempengaruhi reputasi dan keadaan finansial perusahaan.

5) Dari sudut pandang Pengusaha, kecenderungan tenaga kerja ingin “lepas” dari aturan ketenagakerjaan semakin jelas.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 ketentuan daluwarsa yang diberikan oleh ketentuan pasal 96 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga subjek hukum yaitu pekerja yang mempunyai hubungan kerja dari perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pengusaha atau pemberi kerja dapat melakukan penuntutan kapan saja terhadap upah yang belum dibayarkan ataupun kekurangan upah yang belum dibayarkan. Tetapi terhadap pekerja dan perbuatan hukum sebelum putusan ini tetap dianggap sah karena putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang yang bersinggungan terkait dengan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan:

“Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi.”

Adanya ketentuan di atas, maka dengan adanya pengujian materiil Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung harus menerima surat pemberitahuan adanya pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya pengujian secara bersamaan terkait peraturan perundangundangan yaitu terkait Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1981 tentang perlindungan Upah yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Konsekuensi hukum adanya putusan Mahkamah konstitusi nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan ketentuan pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah harus dimaknai sama dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pengaturan yang sama terkait daluwarsa pembayaran upah diantara kedua pasal tersebut dan kedudukan undang-undang lebih tinggi dalam hierarki sistem peraturan perundang-undangan dibanding peraturan pemerintah, maka ketentuan pasal dalam peraturan pemerintah juga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik terhadap betapa pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha terutama UMKM. Selain manfaat kegiatan diatas, dampak sosial yang diharapkan apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum terhadap usahanya dan menjadikan desa Minggirsari yang berada di Kecamatan Kanigoro menjadi desa yang SADARKUM (desa sadar hukum), selain itu dampak yang diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan ini masyarakat dapat memahami akan manfaat pendaftaran usaha sehingga menjadi legal yang dapat mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lain.

Pengembangan usaha melalui kemitraan Usaha, dikaitkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 yaitu, memberi kesempatan yang luas bagi koperasi untuk melibatkan koperasi dalam pameran produk unggulan dan pelaksanaan pasar rakyat atau pasar murah pada setiap tahun yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang layak, dalam rangka meningkatkan produksi rumput laut. Selain itu, pembentukan Koperasi mahasiswa di lingkungan kampus menjadi embrio tumbuhnya mental wirausahawan, melalui Koperasi Civitas Akademika dan Koperasi Prospek Mandiri. Memberikan kredit sebagai modal awal kepada lebih dari 1000 mahasiswa dan sarjana yang baru lulus. Program lain yakni, terealisasi penumbuhan Wirausaha Baru di Sulteng sebanyak 6.040 unit per UMKM yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota. Meliputi yaitu, Sektor industri sebanyak 35 unit.292 wirausaha baru perunit UMKM, Sektor perdagangan sebanyak 19.024 wirausaha baru per unit UMKM dan Sektor jasa sebanyak 5.724 wirausaha baru per unit UMKM. Begitupun dengan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Perlindungan Hukum bagi Pengusaha atas adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 100/PUU-X/2012 adalah Pengusaha wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah/hak-hak lain yang harus diterima oleh pekerja/buruh. Hal ini dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap pengusaha agar nantinya dalam menjalankan perusahaanya dapat memberikan keuntungan dan rasa aman bagi perusahaan serta Tenaga Kerja di Perusahaan tersebut.

Akibat hukum yang timbul adalah jangka waktu untuk menggugat pengusaha atas kekurangan hak-hak normatif tenaga kerja menjadi lebih lama dikarenakan tidak adanya kadaluwarsa dan dengan dihapusnya kadaluwarsa, maka hak-hak normatif yang belum sempat di tagih kepada pengusaha menimbulkan hak-hak lain yang sangat menguntungkan tenaga kerja.

SARAN

Hendaknya disarankan adanya kemitraan ini yaitu, Kedudukan para pihak (Pemberi Kredit dan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam pengembangan usaha melalui kemitraan adalah, menjaga Hubungan kerjsama tersebut. Adapun kedudukan para pihak haruslah setara atau seimbang, di mana para pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak bagi pihak yang satu (usaha kecil) menjadi kewajiban bagi pihak usaha besar. Hak dan kewajiban para pihak dalam kemitraan ditentukan melalui perjanjian yang dibuat sebelumnya.

Disarankan didalam penuntutan atas pembayaran upah mempunyai jangka atau tenggang waktu agar tidak menimbulkan permasalahan hukum, guna untuk melindungi pengusaha dan pekerja. misalnya penuntutan pembayaran upah pekerja berkadaluwarsa selama 5 (lima) tahun. Mengingat waktu 5 (lima) tahun dirasa cukup guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pengusaha dan pekerja. Diharapkan Perjanjian Kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana Pengusaha wajib menyampaikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan kepada pekerja sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,

mengingat kasus PHK yang menimpa tenaga kerja sudah sering terjadi dan Serikat Pekerja wajib ikut membantu apabila terdapat masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi (Jakarta; Kompas Media Nusantara, 2010)

Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.

Hubeis, Musa, Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2015)